

ISic1040

I.Sicily inscription 1040

Language

Latin and Ancient Greek

Type

epigram

Material

marble

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Acrae

Place of origin (modern)

near Palazzolo Acreide

Provenance

Found in 1873 in the course of surface survey

Coordinates**Current Location**

Italy, Sicily, Palermo, Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas,
inventory 65724

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: EDR136341

1. □:frg. a□
0. [---]
2. [---]ω [---]
3. [---]ερα [---]
4. [--- ι] λαροῦ β [---]
5. [--- ο] λβα χορευ [---]
6. [---] ἐμπνευσ [---]
7. [--- M] ρουσαγέτας μ [---]
8. [---] ισανεμ α [---]
9. [---]ον φάο ς [---]
10. [---]ι και πε [---]
11. [---]ετι [---]
0. [---]
- 12.
13. □:frg. b□
14. -----

15. [---]ν κ,εδνο [---]
16. [---]ν τέλος δέ μολ π [---]
17. [---]ιν ὄρος [έ]πείγεται λ [---]
18. [---] ύδατώλενοι Νύμ [φαι ---]
19. [--- χαί] ρουσι σὺν δὲ αὐταῖς [---]
20. [---] θεῶν ἅπαν δὲ [---]
21. [---]ος δὲ ἀρχαία τ ρ [---]
22. [--- χ]ορὸν θεῶν [---]
23. [---]ται κυκ [---]
24. [---]στειο [---]
25. [---]ον [---]
0. [---]

Edition: PHI140518

1. [— — —].#⁷ [— — — — —]
2. [— — —]I#⁷ [— — — — —]
3. [— — —]CI□A [— — — — —]
4. vacat
5. [— —]ιλαροῦ β [ιότου — —]
6. [— — ο]λβα χορευ [— — — — —]
7. [— — —] ἐμπνεύση [— — — — —]
8. [— — —]δος ἀρετᾶς μ [— — —]
9. [— — — — —] ισάνεμ [ο— — —] ²⁷[ε]ἰς ἀνέμ[ους]²⁷
10. [— — — λαμπρ]ὸν φάο [ς — —]
11. [— — — — —]ΙΚΑΙΠΕ [— — —]
12. [— — — — —]..Τ. [— — —]
13. [— —].#⁷ΥΜ [— — — — — — — — —]
14. [— —]NKEΔNO [— — — — — — — — —]
15. [— —]N τέλος δὲ μολπα [ἴσι — — —]
16. [— —]IN ὄρος ἐπείγεται Λ [— — —]
17. [— —] ύδατώλενοι νύμφ [αι — — —]
18. [— — —]ρουσι, σὺν δὲ αὐταῖς [— —]
19. [— — —] θεῶν, ἅπαν δὲ [— —] ²⁷δέ[μας]²⁷
20. [— — — — —]ος δὲ ἀρχαία ²⁷ἀρχαῖα²⁷ T#⁷ [— —]
21. [— — — χ]ορὸν θεῶν [— — — — —]
22. [— — — — —]ΤΑΙΚΥΚ [— — — — — — —]
23. [— — πολύ]στειοι ²sc. ποταμοί² [— —]
24. [— — — — —]ON. [— — — — — — — — —]
- 25.

Edition: PHI175429

1. [— — —].#⁷ [— — — — — — — — —]
2. [— — —]I#⁷ [— — — — —]
3. [— — —]CI□A [— — — — —]

18. [— — — εύφο]ροῦσι, σὺν δὲ αὐταῖς [— — —]
19. [— βωμοί τε] θεῶν· ἅπαν δε [— — — — —]
20. [— — — — —]ος δὲ ἀρχαῖα το [— — — — —]
21. [— — — — — χ]ορὸν θεῶν [— — — — —]
22. [— — — — —]ται κυκ [ήθησαν(?) — — — —]
23. [— — — — πολύ]στειοι [δὲ ποταμοὶ(?) — —]
24. [— — — — — — —]ON#⁷ [— — — — — — —]
- 25.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 492667

EDR 136341

EDCS 39102193

PHI 140518

PHI 175429

PHI 333747

Bibliography

Kaibel, G. 1890. *Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.* Berlin.

At 14.0219 (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)

1923-. *Supplementum epigraphicum graecum. Supplementum epigraphicum graecum.* At 44.0738.23

1923-. *Supplementum epigraphicum graecum. Supplementum epigraphicum graecum.* At 31.0823

Pugliese Carratelli, G. 1956. *Silloge dell' epigrafi acrensi.* In Bernabó Brea, L. (eds.), *Akrai.* Catania. pp. 151-181. At no.18a

Manganaro, G. 1981. *L'oracolo di Maie per una carestia in territorio siracusano.* *ASNP.* ser. 3, vol. 11: 1069-1082. At 1079-1082

Manganaro, G. 1994. *Iscrizioni, epigrafi ed epigrammi in Greco della Sicilia orientale di epoca romana.* *Mélanges de l'École Française de Rome: Antiquité.* 106: 79-118. At 112-115 no. 23

Brugnone, A. 2014. *Divinità femminili ad Akrai.* In Alfieri Tonini, T., Struffolino, S. (eds.), *Dinamiche culturali ed etniche nella Sicilia orientale dall'età classica all'epoca ellenistica.* Trento. pp. 115-126.

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic1040. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385377>

